

**XORAZM VILOYATI KO‘LLARINING EKOLOGIK HOLATINI
MAKROFITLAR BO‘YICHA BAHOLASH**

**ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATUS OF LAKES IN THE
KHOREZM REGION BASED ON MACROPHYTES**

Sattarova F.Y.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Matrasulova Z.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati ko‘llarida uchraydigan suv makrofitlarining turlar tarkibi, hamda ularning suv havzalari ekologik holatini baholashdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, makrofitlar suv ekotizimining trofik holatini ekologik baholashda muhim bioindikator hisoblanadi.

Kalit so‘zlar. Makrofitlar, bioindikator, trofik holat, ko‘llar, evtrofikatsiya, Xorazm viloyati.

Abstract. This article describes the species composition of aquatic macrophytes found in the lakes of the Khorezm region, as well as their importance in assessing the ecological condition of water bodies. According to the research results, macrophytes are considered important bioindicators in evaluating the trophic status of aquatic ecosystems.

Keywords: Macrophytes, bioindicator, trophic status, hydrobiological sample, eutrophication, Khorezm region.

Kirish. Xorazm viloyati O‘zbekistonning shimoli-g‘arbida Amudaryoning quyi qismida joylashgan. Xorazm viloyati hududi Turon pasttekisligining shimoliy qismida bo‘lib, Qadimgi Amudaryo yoyilma (delta)si chap qirg‘og‘ini bir qismi va o‘ng qirg‘og‘ida Qizilqumning bir oz qismini egallagan. G‘arb, janubiy-g‘arb va janubdan viloyat ko‘proq Turkmanistonning Unguz orti Qoraqum qumliklari, shimoli-g‘arb va shimoli-sharqdan Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Buxoro viloyati Qizilqum bilan chegaralanadi. Chegaralarning katta qismi shimoli-sharqdan Qoraqalpog‘iston bilan,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

janubi-g‘arbdan esa qisman Turkmaniston Respublikasi va Amudaryo ustidan o‘tadi [1].

Ko‘llar - suvni saqlaydigan tabiiy omborlar hisoblanadi. Bu suvdan esa inson manfaatlari yo‘lida, jumladan sanoat, kommunal-maishiy, transport, baliqchilik, rekreatsiya, sug‘orish va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin. Insoniyat uchun ko‘llardan oromgohlar sifatida ham foydalanish muhimdir. Ko‘llar haqidagi bilimlar ulardan to‘g‘ri va samarali foydalanishni amalga oshirishda, ularni saqlab qolish hamda muhofaza qilishda muhimdir [2].

Makrofitlar – bu sistematik o‘rni va ekologik xususiyatlaridan qat’i nazar, ko‘z bilan bemalol ko‘rish mumkin bo‘lgan yirik o‘simliklardir. Makrofitlarga yuqori o‘simliklar ham, shuningdek yirik ko‘p hujayrali suv o‘tlari ham kiradi [3].

Bugungi kunda Dunyoda suv ekotizimlariga antropogen omillarning kuchayishi natijasida ularning ifloslanishi kuzatilmoqda va eutrofikatsiyaga olib kelmoqda. Eutrofikasiya jarayoni bu- suv ekotizimi uchun salbiy jarayon bo‘lib, u ekologik muvozanatni buzadi va suv havzalarining degradatsiyasiga olib keladi shuningdek, ko‘llarning ekologik muvozanatini buzilishiga olib keladi. Shuning uchun ko‘llardagi ekologik holatni trofik jihatdan ekologik baholash dolzarbdir. Tadqiqot mavzusining **maqsadi** Xorazm viloyati ko‘llarining ekologik holatini makrofitlar bo‘yicha baholashdan iborat. Tadqiqot mavzusining **vazifalari** Ko‘llarda uchraydigan asosiy makrofit turlarini aniqlash. Ko‘llarning ekologik holatini (trofik) darajasini makrofitlar bo‘yicha baholashdan iborat.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot uchun Xorazm viloyatining Yangiariq tumanidagi Sho‘rko‘l, Bog‘ot tumanidagi Yangiqadam va Ta‘mirchi ko‘llari tanlab olingan. Tadqiqot davomida suv havzalarining ekologik holatini baholash uchun yuqori suv o‘simliklari (makrofitlar)ning tur tarkibi tahlil qilindi. Makrofitlarni aniqlash va ularning indikatorlik ahamiyatini baholash umumqabul qilingan gidrobotanik usullar asosida amalga oshirildi. Bu esa tadqiq etilgan ko‘llarning trofik holati va ekologik xususiyatlarini tavsiflash imkonini beradi.

Xorazm viloyati ko‘llarining makrofitlar tur tarkibi va ular asosida aniqlangan trofik holati

Ko‘llar nomi	Makrofitlar tur tarkibi	Ko‘llarning trofik holati
Sho‘rko‘l	Chara vulgaris L	Mezatrof
	Phragmites australis	
	Najas marina L	
Yangiqadam	Chara vulgaris L	Mezatrof-evtrof
	Typha latifolia	
	Phragmites australis	
	Typha angustifolia	
Ta‘mirchi	Phragmites australis	Mezatrof
	Typha latifolia	
	Chara vulgaris L	

I-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, Sho‘rko‘l va Ta‘mirchi ko‘llarida asosan Chara vulgaris, Phragmites australis va Typha latifolia, Najas marina L turlari uchraydi. Bu turlar odatda o‘rta darajada biogen moddalarga ega suvlarda tarqalganligi sababli, ushbu ko‘llar mezotrof holatga mansub deb baholanadi. Yangiqadam ko‘lida Phragmites australis, Typha latifolia, Typha angustifolia hamda Chara vulgaris turlari qayd etilgan. Bu turlar biogen moddalar nisbatan ko‘proq bo‘lgan suvlarda keng tarqalganligi sababli, ushbu ko‘l mezotrof–evtrof holatda deb baholanadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Xorazm viloyati ko‘llarida asosan mezotrof va evtrof trofik holatlar ustun ekanligini ko‘rsatadi. Bu holat suv havzalarida biogen moddalar miqdorining nisbatan yuqori ekanligi hamda evtroflashuv jarayonlari mavjudligini anglatadi. Makrofitlar tarkibi suv ekotizimlarining ekologik holatini baholashda indikator sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Қурбонниёзов Р. Хоразм географияси.-Урганч 1996-В.99
2. Ф.Х.Ҳикматов, Д.П. Айтбоев. Кўлшунослик.Тошент.2002-В.6
3. В.В. Соловьева, А.Г. Лапиров. Гидрботаника. Самара 2013-В.24.